

ISSN-2250-1983

PRAJÑĀ

A journal of
Bodhgaya Temple Management Committee

2014

ISSN-2250-1983

PRAJNĀ

A journal of B.T.M.C.

Volume - XVI No. 1

Buddha Jayanti Issue

Year 2014 C.E. / 2558 B.E.

BODHGAYA TEMPLE MANAGEMENT COMMITTEE

Bodhgaya - 824231, Gaya, Bihar, India

Tel. : 0091- 631-2200735, 2200678

Fax : 0091- 631-2200777

Contact us at mahabodhi@hotmail.com ; bodhgayatemple@gmail.com

Visit us at www.mahabodhimahavihara.org www.mahabodhi.com

Published by :

Nangzey Dorjee, IAS [Retd.]
Member Secretary

Bodhgaya Temple Management Committee
Bodhgaya - 824231, Gaya, Bihar, India
Tel 0091-631- 2200735 Fax : 0091-631-2200777
e-mail mahabodhi@hotmail.com
bodhgayatemple@gmail.com
website : www.mahabodhimahavihara.org
www.mahabodhi.com

Date of publication : 14th May 2014 / 2558 B.E.
Vaisakhi Purnima / Buddha Jayanti

© **Bodhgaya Temple Management Committee**

Cover : This cover design was used for **Prajña** since its inception and designed by the famous Artist, Padmasri the Late Upendra Maharathi, Member, Bodhgaya Temple Management Committee (1975)

Composed by :

Office
Bodhgaya Temple Management Committee

Printed by :

Pristine International
New Delhi

CONTENTS

- The Buddha and His message of Peace and Welfare :
An outline 01
– *Dr. Varasambodhi Thera*
- The Nature of All Phenomena is Peace and Virtue 05
– *Khenpo Sonam Gyatso*
- The Mahabodhi Temple : A Bliss of Peace 07
– *Ven. Tenzin Yiwang (Sarah Thresher)*
- Gautama Buddha and His concept of Peace :
A study from the perspectives of Applied Buddhism 13
– *Dr. Dipak Kumar Barua*
- Buddha's View of Attaining Peace 20
– *Professor Angraj Chaudhary*
- Law of Dependent Origination - Foundation for Peace 24
– *Dr. V. Vizialakshmi*
- Conceptualizing Buddhism in the paradigm of one
Dharma in modern age 28
– *Prof. Ram Nandan Singh*
- Relevance of Buddha's Teachings 34
– *Hemendu Bikash Chowdhury*
- Approach to Peace by the Teachings of the Buddha 39
– *Dr. Saw Htut Sandar*
- Buddha and Peace 42
– *Mahashweta Maharathi*
- Buddha and Peace 45
– *Dr. Audrey Kitagawa*
- The Way to Peace: A Buddhist perspective 47
– *Dr. Vishnu Shankar*
- Peace through practice of Universal Love 53
– *Dr. Radhakrishna Mishra*
- Asoka's concept of Peace 55
– *Dr. Rizwan Alam*

- Buddha and Peace 58
– Dr. Akhilesh Rajak
- Peace : the crying need of time 61
– Prof. Kusum Kumari
- Bodh Mahotsav 2014 66

हिन्दी खण्ड :

- * बोधिचित्त तथा बोधिसत्त्वों की चर्या के अभ्यास से शान्ति 69
– डा० टशी पलजोर
- ✓ * तथागत बुद्ध की शान्ति 73
– डॉ० रमेश प्रसाद
- * बुद्ध की अहिंसा और करुणा द्वारा शान्ति की प्राप्ति 75
– प्रो० सत्यदेव कौषिक
- * शान्ति का प्रतीक : बौद्ध धर्म 78
– प्रो० (डॉ०) आभा रानी
- * भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित शान्ति का मार्ग, मध्यम मार्ग का अवलोकन 81
– डॉ० ब्रज भूषण प्रसाद सिंह
- * बुद्ध वचनों में निवृत्ति मार्ग से संबंधित तत्व 85
– डा. मनोज भंते
- * बौद्ध धर्म का अनात्मवाद: एक जीवन उपयोगी सिद्धांत 91
– डॉ० मृत्युंजला कुमारी सिंहा
- * भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट शान्ति 97
– डॉ० (श्रीमती) कुमुद वर्मा
- Bodhgaya Temple Management Committee Annual (Activities) Report 2013–14 & Statement of Account 100
- List of Important Buddhist Monasteries & Institution in Bodhgaya 107
- Events of the Year in Pictures (May 2013 to April 2014)

तथागत बुद्ध की शान्ति

□ डॉ रमेश प्रसाद

सम्पूर्णानन्द संस्कृत
विश्वविद्यालय, वाराणसी।

सम्यक् सम्बुद्ध के उपदेश का केन्द्र बिन्दु मानव-कल्याण था। अधिक से अधिक लोगों का मंगल हो, सुख हो एवं हित हो यह उनकी उदात्त भावना थी।

“बुद्धो धम्मं देसेति बहुजन हिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्याय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा ति।”

समाज में परस्पर सौहार्द स्थापित करने के लिए वे आजीवन पैंतालीस वर्षों तक ग्राम-ग्राम, नगर-नगर, जनपद-जनपद चारिका कर धर्मोपदेश करते रहे। अपने प्रथम उपदेश में ही उन्होंने दोनों निरर्थक अतियों-काम सुख (इन्द्रिसुख) की लिप्तता तथा आत्म-पीड़ा की लिप्तता-से विरत रहकर मध्यम मार्ग पर चलने को कहा था। यह मध्यम मार्ग आठ कुशल धर्मों से युक्त होने के कारण आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। वे आठ कुशल धर्म हैं-सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वचन, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति एवं सम्यक् समाधि। इस मार्ग पर चल कर ही समाज में शान्ति एवं सद्भाव की स्थापना हो सकती है।

एक व्यक्ति मं अकुशल एवं कुशल दोनों तरह के कर्म रहते हैं। इन दोनों ही प्रवृत्तियों का मूल हमारा मन है। मन से ही बुरे अथवा अच्छे विचारों का प्रादुर्भाव होता है। तत्पश्चात् वे विचार वाचा कर्म एवं काय कर्म के रूप में प्रकट होते हैं।

“चेतनाहं भिक्खवे, कम्मं नदामि। चेतयित्वा कम्मं करोति कायेन वाचाय मनसा।”

अगर हम मलिन मन से कुछ बोलते हैं अथवा काय कर्म करते हैं तो स्वयं भी अशांत होते हैं और दूसरे को भी अशांत कर देते हैं। इसके विपरीत अगर हम परिशुद्ध मन से बोलते हैं अथवा कोई कार्य करते हैं तो छाया की तरह सुख-शान्ति

हमारा पीछा करती है।

“मनोपुगम्मा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया।

मनसा चे पसन्नेन भासति वा करोति वा।

ततो नं सुखमन्वेति छाया व अनपायिनी।।”

भगवान ने मन की शुद्धता पर ज्यादा बल दिया है। यह शुद्धता सुगत द्वारा बतलाये गये आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलकर ही सम्भव है। इस मार्ग के अनुशरण करने से मानव में नैतिक गुणों का संचरण होता है। उसे प्रज्ञाबोध हो जाता है कि वैर से वैर कभी भी शान्त नहीं होता है, अवैर से ही उसे शान्त किया जा सकता है।

“न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध कुदाचनं।

अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो।।”

क्रोध को अक्रोध से तथा असाधुता (बुराई) को साधुता (अच्छाई) से जीतने का उपदेश तथागत करते हैं।

“अक्कोधेन जिने कोधं असाधुं साधुना जिने।

जिने कदरियं दानेन सच्चेन अलिकवादिनं।।”

अस्तु च, हमारे अन्दर अच्छे गुणों का आगमन कहने अथवा सोचने मार्ग से सम्भव नहीं है। इसके लिए सुगत द्वारा बतलाये गये शील का पालन तथा समाधि का अभ्यास अनिवार्य है, तब ही जिस तरह वृक्ष, लता आदि का आधार पृथ्वी होती है, उसी तरह शील सभी सद्गुणों का आधार है। भगवान ने शील के विविध रूप बतलाये हैं जिसमें पंचशील सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इसे पंच सिक्खापद भी कहा जाता है। इसे गृहस्थ एवं संन्यासी दोनों के लिए आवश्यक बतलाया गया है। ये पंचशील निम्नवत है-

१. प्राणिहिंसा से विरत रहना

२. चोरी से विरत रहना,

३. व्यभिचार से विरत रहना,

४. असत्य भाषण से विरत रहना,

५. नशा से विरत रहना।

शील पर सम्यक् रूप से प्रतिष्ठित होने के लिए समाधि की भावना आवश्यक है। बौद्धधर्म में समाधि के लिए विपश्यना ध्यान बतलाया गया है। इस ध्यान के माध्यम से मनुष्य वस्तु के यथार्थ स्वभाव को जान लेता है। फलतः वह राज-द्वेष से मुक्त हो जाता है।

समाज में किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता अथवा हीनता का आधार उसका चित्त या मन होता है। जिस व्यक्ति का चित्त जितना अधिक निर्मल होता है, वह व्यक्ति समाज में उतना ही अधिक प्रतिष्ठित होता है। इसके विपरीत अशुद्ध तथा विकारयुक्त चित्त वाला व्यक्ति समाज में घृणित होता है।

“संकिलिद्धचित्ता सत्ता संकिलिस्सन्ति,

परिसुद्धचित्ता सत्ता परिसुञ्जन्ति।”

व्यक्ति जन्मतः परिसुद्ध होता है, लेकिन शनैः शनैः परिवार और समाज के वातावरण से प्रभावित होकर उसमें राग, द्वेष, क्रोध, अहंकार आदि का भाव पनपने लगता है। वह अनुकूल और प्रतिकूल की दीवार खड़ा कर लेता है। जो उसे अनुकूल प्रतीत होता है, उससे राग उत्पन्न करता है, जो प्रतिकूल दिखता है उससे द्वेष करने लगता है। इस तरह राग-द्वेष की आग में वह स्वयं भी जलता रहता है और दूसरों को भी जलाता रहता है। जय-पराजय की भावना से वह संतप्त रहता है। जय वैर को जन्म देता है, पराजित दुःखी रहता है। जय-पराजय की भावना से उपर उठकर ही सुख-शान्ति को प्राप्त किया जा सकता है।

जयं वेरं पसवति दुक्खं सेति पराजितो।

उपसन्तो सुखं सेति हित्वा जय-पराजयं।।